

interrelació atòmica

RAFAEL PEINADO I GRUP

EL LLOC DEL CAOS

Carmen Giménez Morte

Els àtoms, els electrons, els protons, s'alien i formen nous elements que s'uneixen a uns altres, i es transformen per ser matèria i crear composicions i ordenacions que afavoreixen l'aparició d'éssers vius. Aquests éssers vius perduren més o menys en el temps en adaptar-se a l'ecosistema. L'adaptació és una seqüència de fenòmens integrats i integradors que se succeeixen a diferents escales, tant en l'espai com en el temps. La complexitat d'aquestes estructures, la inestabilitat, que tenen, tal vegada la seua aleatorietat, conformen el nostre món. La incertesa, el constant canvi de les més xicotetes partícules, potser provoca el desig de l'ésser humà pel control de la naturalesa, dels sistemes socials, de l'individu, de les relacions... A vegades, a través de la tecnologia. Aquests organismes vius, que creen les partícules més ínfimes, tendeixen a deteriorar-se, a desaparèixer, a transformar-se en altres elements que, al seu torn, creen altres sistemes d'equilibri, però sempre inestable. Els grups socials, els col·lectius, són un bon exemple d'aquesta complexa ordenació d'elements, plena d'incerteses, d'alteracions. Res és estable. Allò interessant és trobar el comportament global d'un sistema.

Aquests principis els trobem a diferents aspectes de l'obra de Rafael Peinado i grup. En primer lloc, l'autoria de la peça és col·lectiva. Una primera característica del col·lectiu és el qüestionament continu de les estratègies creatives i dels resultats, ja que tots els integrants del col·lectiu es converteixen en creadors i es concep el procés de creació com un intercanvi permanent entre tots els membres en igualtat de condicions.

El terme "col·lectiu" s'utilitza per un grup d'artistes que desitgen, d'una banda, trobar un llenguatge comú i específic del grup, i d'altra banda, al llarg de les últimes dècades, molts moviments col·lectius posen en dubte les estructures hieràrtiques i tradicionals dels circuits

elitistes de l'art i tracten de col·laborar professionalment d'una manera democràtica, sota la utopia de la igualtat, és a dir, es converteix en un moviment de contracultura. És a dir, res és estable, cada una de les parts del col·lectiu, cada una de les parts de l'obra artística, cada electró, cada hadró, cada leptó, es defineix segons els llocs de força que actua sobre aquests, imbuïts del denominat principi d'incertesa.

En segon lloc, evidentment, l'art del rebuig és el punt en començament de la IV Biennial de Castelló, de maig del 2005, i per tant, de l'obra *Interrelació atòmica*. Rebuig és el que queda després d'haver triat el millor i més útil d'una cosa. És a dir, quan es tracta de crear obres artístiques amb elements de rebuig, amb l'inútil quan un sistema s'ha deteriorat, és crear altres sistemes d'equilibri inestable amb algunes de les partícules mínimes que formaven part del sistema anterior. És transformar en altres estructures amb un comportament global diferent, tal vegada, els mateixos elements. En el cas de la peça de Rafael Peinado i grup, les barres de ferro i les bieles són els elements mínims que han deixat de ser útils i s'hi uneixen mitjançant unes regles i unes normes d'unes estructures diferents. Han abandonat la primitiva funció que tenien i s'han transformat en obra d'art. S'ha acceptat la desaparició, el deteriorament, en un període molt curt de temps, d'aquesta peça titulada *Interrelació atòmica*. En tercer lloc, la idea filosòfica de la indeterminació, el principi d'incertesa, està basat en l'acceptació que el coneixement es basa en els capritxos imprevisibles de l'univers; però, al mateix temps, quan les partícules conformen un sistema determinat, hi ha certes lleis que permeten predir el comportament global d'un sistema, en funció de com s'ha organitzat. L'estructura d'*Interrelació atòmica*, suggereix aquestes idees sobre la teoria del caos, ja que la peça s'expandeix en el temps no més de quaranta-vuit hores- i en l'espai -un lloc determinat a un parc d'una ciutat espanyola-, amb una estructura precisa i concreta amb una pròpia i efímera organització.

El 21 de maig de l'any 2005 al parc de Ribalta de Castelló de la Plana, Rafael Peinado i grup han creat un lloc del caos.

Scanned with CamScanner

EL LUGAR DEL CAOS

Carmen Giménez Morte

Los átomos, los electrones, los protones, se alían entre sí formando nuevos elementos que se unen a otros, transformándose para ser materia y creando composiciones y ordenamientos que favorecen la aparición de seres vivos. Estos seres vivos perduran más o menos en el tiempo adaptándose al ecosistema. La adaptación es una secuencia de fenómenos integrados e integradores que suceden a diferentes escalas, tanto en el espacio como en el tiempo. La complejidad de estas estructuras, su inestabilidad, tal vez su aleatoriedad, conforman nuestro mundo. La incertidumbre, el constante cambio de las más pequeñas partículas, quizás provoca el deseo del ser humano por el control de la naturaleza, de los sistemas sociales, del individuo, de sus relaciones... a veces, a través de la tecnología. Estos organismos vivos que son creados por las partículas más ínfimas, tienden a deteriorarse, a desaparecer, a transformarse en otros elementos que, a su vez, crean otros sistemas de equilibrio, pero siempre inestable. Los grupos sociales, los colectivos, son un buen ejemplo de este complejo ordenamiento de elementos, lleno de incertidumbres, de alteraciones. Nada es estable. Lo interesante es encontrar el comportamiento global de un sistema.

Estos principios los encontramos en diferentes aspectos de la obra de Rafael Peinado y grupo. En primer lugar, la autoría de la pieza es colectiva. Una primera característica del colectivo es el cuestionamiento continuo de las estrategias creativas y de los resultados ya que todos sus integrantes se convierten en creadores y se concibe el proceso de creación como un intercambio permanente entre todos los miembros en igualdad de condiciones. El término "colectivo" se utiliza por un grupo de artistas que desean, por un lado, encontrar un lenguaje común y específico del grupo, y por otro lado, a lo largo de las últimas décadas, muchos movimientos colectivos ponen en cuestión las estructuras hieráticas y tradicionales de los circuitos elitistas del arte y tratan de colaborar profesionalmente de una manera democrática, bajo la utopía de la igualdad, es decir, se convierte en movimiento de contracultura. Es decir, nada es estable, cada una de las partes del colectivo, cada una de las partes de la obra artística, cada electrón, cada hadrón, cada leptón, se define según los tipos de fuerza que actúan sobre ellos, imbuidos del llamado principio de incertidumbre. En segundo lugar, evidentemente, el arte del desecho es el punto en común de la IV Bienal de Castellón de mayo de 2005, y por tanto, de la obra *Interrelació atòmica*. Desecho es lo que queda después de haber escogido lo mejor y más útil de una cosa. Es decir, cuando se trata de crear obras artísticas con elementos de desecho, con lo inútil cuando un sistema se ha deteriorado, es crear otros sistemas de equilibrio inestable con algunas de las partículas mínimas que formaban parte del sistema anterior. Es transformar en otras estructuras con un comportamiento global diferente, tal vez, los mismos elementos. En el caso de la pieza de Rafael Peinado y grupo, las barras de hierro y las bielas son los elementos mínimos que han dejado de ser útiles y uniéndose entre sí por medio de unas reglas y normas, de unas estructuras diferentes, han abandonado su primitiva función y se han transformado en obra de arte. Se ha aceptado la desaparición, el deterioro, en un periodo muy corto de tiempo, de esta pieza titulada *Interrelació atòmica*.

En tercer lugar, la idea filosófica de la indeterminación, el principio de incertidumbre, está basado en la aceptación de que el conocimiento se basa en los caprichos imprevisibles del universo, pero a la vez, cuando las partículas están conformando un sistema determinado, hay ciertas leyes que permiten predecir el comportamiento global de un sistema, dependiendo de cómo se ha organizado. La estructura de *Interrelació atòmica*, sugiere estas ideas sobre la teoría del caos, ya que la pieza se expande en el tiempo no más de cuarenta y ocho horas y en el espacio un lugar determinado en un parque de una ciudad española, con una estructura precisa y concreta con su propia y efímera organización.

El veintiuno de mayo del año dos mil cinco en el Parque de Ribalta de Castellón, Rafael Peinado y grupo han creado un lugar del caos.

A PLACE FOR CHAOS

Carmen Giménez Morte

Atoms, electrons and protons team up to form new elements that join others and are transformed to become matter and create compositions and arrangements favouring the appearance of living beings. These living beings last for varying periods of time and adapt themselves to the ecosystem. Adaptation is a sequence of integrated and integrating phenomena that take place on different scales, both in space and time. The structures' complexity, instability and maybe randomness shape our world. Perhaps this uncertainty and constant change in the smallest particles cause the human desire to control nature, social systems, individuals and their relationships, at times through technology. These living organisms are created by the smallest particles and tend to wear out, disappear, become transformed into other elements that in turn create other, always unstable, equilibrium systems. Social groups, collectives, are a good example of this complex arrangement of elements, full of uncertainty and alterations. Nothing is stable. What is of interest is to discover the global behaviour of a system.

These principles are found in various aspects of the work of Rafael Peinado and his group. Firstly, the piece has collective authorship. A characteristic feature of how the group works is its constant questioning of the creative strategies and results, since all its members become creators and the creation process is understood as a continuous exchange between all members on equal terms.

The word "collective" is used by a group of artists that pursue, on the one hand, a common and specific language for the group. On the other hand, in recent decades, many collective movements have challenged the hieratic, traditional structures of the elitist art circuits and have sought to collaborate professionally in a democratic way under the utopian notion of equality, in other words, by becoming a counter-culture movement. Another way to say that nothing is stable. Each part of the collective, each part of the artistic work, each electron, hadron or lepton is defined according to the types of force acting on them, imbued with the so-called uncertainty principle.

Secondly, waste art was obviously the common thread of the IV Biennial Exhibition which took place in Castellón in May 2005. It is therefore also the common thread running through the work Atomic Interrelation. Waste is what is left after the best and most useful has been chosen. In other words, the creation of artistic works with recycled elements, with what is useless when a system wears out, is the creation of other unstable equilibrium systems with some of the tiny particles which formed the previous system. It implies transforming the same elements into other structures with a different global behaviour. In the piece by Rafael Peinado and his group, iron bars and rods are the tiniest elements that are no longer useful and have been joined together according to rules and norms, through different structures, leaving behind their original function to become a work of art. The rapid disappearance and deterioration of this piece entitled Atomic Interrelation has been accepted. Thirdly, the philosophical idea of indecision, the uncertainty principle, is grounded on the acceptance that knowledge is based on the unpredictable whims of the universe. At the same time however, when particles are forming a particular system, certain laws allow us to predict its global behaviour, depending on how it has been organised. The structure of Atomic Interrelation suggests these ideas from chaos theory because the work expands in time no more than forty-eight hours and space a specific place in a Spanish city park, with a precise and concrete structure and its own ephemeral organisation.

On 21st May 2005, in Castellón's Ribalta Park, Rafael Peinado and his group created a place or chaos.

UJ15
ANIVERSARIUJI
1991-2006

FUNDACION
DAVALOS • FLETCHER
"LA FUNDACION DE CASTELLON"

OBRES SOCIALS